

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature and Culture Research

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-92747-0-6

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 30.11.2025

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research

Editörler: *Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh*

Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-92747-0-6

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU -
University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek – Ankara Hacı Bayram Veli University – Türkiye
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco
Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Said Assil – Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Morocco
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal

Dr. Devkant Joshi – Principal of L.R.I. School in Kathmandu – Nepal

Dr. Doaa M. Anwar Deeb – Bayan House for Translation, Publishing & Distribution- Egypt

Dr. Enas Atwan Suleiman – University of Mosul – Iraq

Dr. Hassan Boudouh – Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal – Morocco

Dr. Mohamed Marzouk – Mohammed V University, Rabat – Morocco

Dr. Seyfullah Öztürk – Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye

Dr. Yasser Ahmed Gomaa – Assiut University – Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 04–08 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin Antalya kentinde gerçekleştirilmiş; dil, edebiyat ve kültür alanlarını disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alan önemli bir bilimsel buluşma platformu olmuştur. Kongre, Saybiller Topluluğu organizasyonunda; başta Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage University (Tunus) olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının akademik desteğiyle düzenlenmiştir.

Kongre kapsamında, farklı akademik gelenekleri ve araştırma perspektiflerini temsil eden 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı bilim insanlarıyla buluşturulmuştur. Ayrıca Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan çağrılarla geniş bir uluslararası katılım sağlanmıştır. Bu çok dilli ve kapsayıcı çağrı süreci sonucunda gönderilen bildiriler, bilimsel etik ve kalite ilkeleri doğrultusunda hakem değerlendirme sürecinden geçirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Türkiye'den 34, Türkiye dışından ise Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı ve Ürdün olmak üzere 13 farklı ülkeden 114 bildiri, kongre programında yer almış; böylece toplam 148 bildiri bilim dünyasıyla paylaşılmıştır.

Bu kongre kitabında yer alan çalışmalar; dil, edebiyat ve kültür araştırmalarında güncel kuramsal yaklaşımları, özgün analizleri ve farklı coğrafyalardan gelen akademik deneyimleri bir araya getirmektedir. Kongre süreci, özellikle uluslararası ve kültürlerarası iş birliğine dayalı araştırmaların bilimsel bilginin evrenselleşmesi ve akademik etkileşimin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu bağlamda araştırmacıların; disiplinlerarası çalışmalara daha fazla yönelmeleri, ortak projeler ve çok yazarlı uluslararası yayınlar aracılığıyla akademik etkileşimi güçlendirmeleri ve farklı dillerde bilimsel üretim yaparak çalışmalarının görünürlüğünü artırmaları önem arz etmektedir. Üniversitelerin, araştırma merkezlerinin ve diğer paydaşların ise genç araştırmacıları destekleyen, uluslararası akademik ağları teşvik eden ve nitelikli bilimsel üretimi sürdürülebilir kılan yapılar oluşturmaya devam etmeleri gerekmektedir.

Bu kongrenin ve elinizdeki kitabın; alan yazınına anlamlı katkılar sunmasını, yeni akademik iş birliklerine zemin hazırlamasını ve dil, edebiyat ile kültür araştırmalarında nitelikli bilimsel üretimi teşvik etmesini temenni eder; kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara, hakemlere, davetli konuşmacılara ve değerli araştırmacılara teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University

Düzenleme Kurulu Başkanı

PREFACE

The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research, held in Antalya, Türkiye, between November 4–8, 2025, constituted a significant academic platform that brought together studies in language, literature, and culture within an interdisciplinary framework. The congress was organized by the Saybilder Community, with the academic support of several higher education institutions, most notably Mardin Artuklu University and Carthage University.

Within the scope of the congress, invited speakers from six different countries met with scholars representing diverse academic traditions and research perspectives. In addition, calls for papers were announced in Turkish, English, and Arabic, enabling broad international participation. Following these multilingual calls, the submitted papers underwent a peer-review process conducted in accordance with scientific and ethical standards. As a result of the evaluations, a total of 148 papers were included in the scientific program, comprising 34 papers from Türkiye and 114 papers from 13 different countries, namely the United Arab Emirates, Algeria, Indonesia, Morocco, Palestine, Iraq, Iran, Qatar, Kuwait, Egypt, Syria, the Kingdom of Saudi Arabia, and Jordan.

The studies presented in this proceedings book brought together contemporary theoretical approaches, original analyses, and diverse academic experiences from different geographical regions in the fields of language, literature, and culture. In particular, the congress clearly demonstrated the importance of international and intercultural collaborative research, emphasizing its crucial role in the universal dissemination of scientific knowledge and the establishment of sustainable interaction among different academic traditions.

In this context, researchers are encouraged to further engage in interdisciplinary studies, to strengthen academic interaction through joint projects and international co-authored publications, and to enhance the visibility of their research by producing scholarly work in multiple languages. Universities, research centers, and other stakeholders are likewise encouraged to continue supporting early-career researchers, fostering international academic networks, and developing sustainable structures for high-quality scientific production.

It is our sincere hope that this congress and the present proceedings book will contribute meaningfully to the existing literature, inspire new academic collaborations, and promote rigorous scientific research in the fields of language, literature, and cultural studies. We would like to express our gratitude to all institutions, reviewers, invited speakers, and distinguished researchers who contributed to the successful realization of this congress.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

انعقد المؤتمر الدولي التاسع عشر للغة والأدب والدراسات الثقافية في مدينة أنطاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، وشكّل منصة علمية متميزة جمعت دراسات اللغة والأدب والثقافة في إطارٍ متعدد التخصصات. وقد نُظّم المؤتمر من قِبَل مجتمع سايبيلدر (Saybilder)، بدعمٍ علمي من عدد من مؤسسات التعليم العالي، وفي مقدمتها جامعة ماردين أرتقلو وجامعة قرطاج (Carthage University).

وشهد المؤتمر مشاركة متحدثين مدعويين من ست دول مختلفة، حيث التقى هؤلاء بنخبة من الباحثين الذين يمثلون مدارس أكاديمية ورؤى بحثية متنوعة. كما أُطلقت دعوات المشاركة باللغات التركية والإنجليزية والعربية، ما أسهم في تحقيق مشاركة دولية واسعة. وبعد ذلك، خضعت البحوث المقدّمة لعملية تحكيم علمي وفق المعايير الأكاديمية والأخلاقية المعتمدة. وأسفرت هذه العملية عن إدراج 148 بحثاً ضمن البرنامج العلمي، منها 34 بحثاً من تركيا و 114 بحثاً من 13 دولة هي: الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، إندونيسيا، المغرب، فلسطين، العراق، إيران، قطر، الكويت، مصر، سوريا، المملكة العربية السعودية، والأردن.

وقد جمعت الدراسات الواردة في هذا الكتاب بين أحدث المقاربات النظرية، والتحليلات الأصيلة، والتجارب الأكاديمية المتنوعة من مختلف المناطق الجغرافية في مجالات اللغة والأدب والثقافة. كما أبرز المؤتمر بوضوح أهمية البحوث القائمة على التعاون الدولي والتفاعل الثقافي، لما لها من دور محوري في تعميم المعرفة العلمية وبناء تفاعل أكاديمي مستدام بين التقاليد العلمية المختلفة.

وانطلاقاً من نتائج هذا اللقاء العلمي، يُشجّع الباحثون على توسيع نطاق الدراسات البيئية، وتعزيز المشاريع المشتركة، والإسهام في النشر العلمي الدولي المشترك، إضافة إلى الإنتاج البحثي متعدد اللغات بما يزيد من انتشار الأبحاث وتأثيرها. كما تُدعى الجامعات ومراكز البحث وسائر الشركاء الأكاديميين إلى مواصلة دعم الباحثين الشباب، وتعزيز الشبكات العلمية الدولية، وبناء هياكل مستدامة تضمن جودة واستمرارية الإنتاج العلمي.

وإذ نأمل أن يكون هذا المؤتمر وهذا الكتاب قد أسهما في إثراء الأدبيات العلمية وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات المشاركة، والمحكمين، والمتحدثين المدعويين، والباحثين الكرام الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث العلمي.

رئيسة اللجنة التنظيمية

الأستاذة الدكتورة جيهان محمد أنور ديب

جامعة 6 أكتوبر

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Tragic Heroes in Modern Drama: John Proctor and Willy Loman – Exploring Ordinary Struggles in Modern Tragedy.....	1
Prof. Dr. Mohammad Abdullah Al Matarneh	
Yapay Zekâ Kullanımının Dilin Gelişimine ve Kullanımına Etkisi.....	9
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Sezai Karakoç'un Diriliş Düşüncesi ve Türkiye'deki İslâmî Oluşumlar Üzerindeki Tesiri.....	19
Dr. Öğr. Üyesi Şaban Banaz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Bünyamin Gür	
Kıyamet Suresinde Belagat Göstergeleri ve Manaya Etkisi	36
Dr. Öğr. Üyesi Fikri Güney	
Postcolonial Nostalgia in Lahiri's <i>The Namesake</i>	46
Asst. Prof. Dr. Yıldray Çevik	
Genel Olarak Akşemsemeddin Divanı	53
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Türk Mitolojisinde Demire Dair Tespitler.....	59
Prof. Dr. Kadriye Türkan	
Yüksek Lisans Öğrencisi Metin Yaşa	

- Burdur Halk Kültüründe Unutulmaya Yüz Yüz Tutan Bir Gelenek: Duvak 64
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Erzurum'da Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri Üzerine..... 70
Yüksek Lisans Öğrencisi Betül Selimoğlu
- La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre
postcolonial, étude de cas : « *The Holly Virgin Mary* » de Christ OFILI 80
Fatima Erramy
- 90 مقاربة مقارنة للمقطع الصوتي وبنية الاشتقاق في اللغات: الفارسية، العربية والعبرية.....
إلهام السوسي العبدلوي
- 104 حجة السلطة في الموازنة بين أبي تمام والبحثري للآمدي: مقارنة حجاجية في النقد العربي القديم.....
عبد المجيد الفروجي
د. سعيد أصيل
- 116 تمثيلات الجسد في المتن الصوفي بين التزكية الروحية والتعبير الرمزي.....
رشيد الحسيني
د. إلهام السوسي العبدلوي
د. عبد الرحيم الراشدي
- 129 القصيدة الإسلامية الخالدة (تأملات في نداء الأذان).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 137 الوجه في الدرس اللساني المعاصر مقارنة وظيفية للبنيات العلية في اللغة العربية.....
د. محمد نافع العشري

- 146 تأملات محمد الصباغ في الأدب: مصدر الأدب وطبيعته ووظيفته
د. المعتمد الخراز
- 170 توظيف التراث الديني والتاريخي في خطب أبي عبيدة الغزاوي
نجاهة البايي (الطالبة)
- 181 المرأة بين الجسد والرمز في الشعر العربي قراءة: مقارنة في الحب العذري والعشق الصوفي
الدكتورة طامو آيت مبارك
- 204 سلطة الشارح في التراث البلاغي: التفتازاني نموذجاً في ضوء نظريات التلقي الحديثة
إيمان البستاوي
- 214 أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المغربي وآفاق تثمينه إعلامياً
دة بهيجة حيلات
- 224 المعمار اللغوي للشعر المملوكي (من الزخرفة إلى الرمزية)
الدكتورة ابتسام دهينة
بثينة ناجي (الباحثة)
- 232 ثلاثية أسفار مدينة الطين ما بين واقعية السرد والخيال (الميتا سرد منهجا)
د. عائشة بنت سالم سليمان العتيق
- 248 نظرية "محمد عنبر" اللسانية في "جدلية الحرف العربي" و"الشيء في ذاته"
الأستاذ الدكتور جمال مقابلة

253التخييل والإثنوغرافيا: أنياب طويلة في وجة المدينة" لمصطفى يعلى أنموذجا
الدكتور المصطفى فاتح

260حروف الجر في القرآن الكريم وإشكالية ترجمتها إلى اللغة الألمانية بالتطبيق على أمثلة مختارة
د. داليا إبراهيم نبهان

280تداخل الحقول المعرفية في قصيدة (بطاقة هوية) لمحمود درويش
د. أماني حافظ عبد الخالق الحفناوي

Challenges of Translating the Untranslatable Cultural Context and Colloquial Egyptian Arabic in
Mahmoud Diab's *The Stranger* 290

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb

Prof. Dr. Bahaa-eddin M. Mazid

In Pursuit of Life: A Realistic Portrayal of the Refugee's Dilemma in Omar El Akkad's *What Strange
Paradise*..... 301

Omnia Mostafa Niazy

Functional Study of the Arabic Translation of Samuel Taylor Coleridge's *The Rime of the Ancient
Mariner*: Artificial Intelligence Versus Human Intelligence in Literary Translation..... 313

Dina Ahmed Abdel Aziz Ramadan

Suspense Across Cultures: A Comparative Analysis of Selected Mark Twain and Nabil Farooq's Teen
Novels..... 325

Dr. Eisha AbdAllah Abdelkader Mohammed Askar

Minhaj al-Fiqh at-Tarjamī: Riddah against Western Control of The Qur'ānic Studies..... 343

Doaa Mohamed Anwer Deep

Language, Ritual, and Herbs: The Construction of Cultural Identity in Indonesian Traditional Medicine	365
Fika Hidayani, M. Hum Am'mar Abdullah Arfan, M.H.	
Physical Resilience in Words and Taste: A Sociolinguistic Analysis of the Spice Manuscript of the Indonesian Archipelago	379
Isriani Hardini, M.A., Ph.D. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M. Ag Dr. Rahmat Kamal, M.Pd.I.	
The Relationship between Language and Mental Processes and Language Processing Towards an Integrated Cognitive Framework for FLE Didactics	386
Dr. Khaoula Manaa	
Evaluative Scaling in Disaster Reporting: A Graduation-Based Analysis of English and Turkish News Texts	390
Asst. Prof. Dr. Hamide Çakır Sarı	
Turkish Films and Social Psychology: Socio-Psychological Presentation in <i>Gülen Adam</i> (1989)	412
Asst. Prof. Dr. Nurcan Bekil Çakmak	
Hurri-Hitit Mitindeki Sabotaj ve Direniş: <i>Ullikummi</i> Şarkısı Mitindeki İktidar, İsyân ve Kozmos	422
Dr. Öğr. Üyesi Z. Nihan Kırçıl	
Çağdaş Fonetik Araştırmaların Klasik Tecvid Birikimine Katkı Yönü	430
Dr. Öğreti Üyesi Mücella Hacımısıroğlu	
“Sarraf” Kavram Alanı Ekseninde Türkçeden Diğer Dillere Geçen Sözcükler	439
Dr. Nihan Budak	

Bir Şairin Evlilikten Duyduğu Nedamet: Fahrî'nin "Kasîde Berâ-yı Nisvân" Adlı Manzumesi 464

Doç. Dr. Muhammet Nalbat

476.....العجائبية في رواية كويكول للكاتبه حنان لاشين
زوزو فيروز

Exploring the Ecological Discourse of Dark Ecology as a Radical Form of Posthumanism493

Asst. Lect. Mustafa Arkan Khntel

502.....من ألفاظ المعجم الفلاحي المزاي دراسة مقارنة بالمعجم العربي
د. عبد الوهاب بافلح

517.....الأبعاد التداولية في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
دكتور مصطفى أصلان

531.....أثر التوجيه النقدي في تطور الإبداع الأدبي العربي
الأستاذة دربالي وهيبه

546.....تحولات الشخصية ودورها في تشكيل العالم الروائي: دراسة سردية لرواية "مملكة الفراشة" لواسيني الأعرج
د. ليلى حمراي
نجاه بشير

563.....توظيف المنهج التقابلي في تعليم النحو العربي للناطقين بالتركية
د. نادر مندريس

574.....دور الترجمة في نقل المعنى بين العوالم
بشرى الكاضي

- 580..... المرأة الفلسطينية في رواية التفاصيل والأشياء: رواية سروال بلقيس نموذجاً
د. فاطمة حسين عيسى العفيف
- 594..... اللغة العربية بين التأليف والانسلاخ
الدكتورة سعاد اليوسفي
- 603..... التواصل بين الثقافات: النظم اللغوية وسلوك التغيير: مفاتيح لاكتساب وتطور اللغتين الأمازيغية والغوارانية
بابا محمد
- Said Nursî'de Aşk ve Şefkat Kavramlarının Mukayesesi..... 616
Yüksek Lisans Öğrencisi Yücel Özdiğer
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız
- 622..... أدب الرحلات، قراءة في كتاب (مغامر عماني في أدغال أفريقيا)
أ.د. عبد الباسط أحمد مراشدة
- 628..... الاستلزام الحوارى فى قصيدة بشارة الخورى عش أنت إنى مت بعدك
أ. ولاء إبراهيم الشبول
- 637..... الرّمكان الشّعريّ للصورة البصريّة عند ابن زمرك
الأستاذ المشارك أحمد عمر
- 650..... البشاعة الاستطيقية فى قصيدة "المخبر" لبدر شاكر السياب: قراءة فى جماليات القبح وفضح السلطة
د. أسعد اللايق
- 661..... صورة القبيح فى شعر نزار قبّاني: الشعوب المستلبة أنموذجاً
أ.م. د. عبد الحليم عبد الله

- Child Labor Trafficking in Frances Temple's *Taste of Salt: A Story of Modern Haiti* 672
Assistant Instructor Asmaa Mohanad Saad
- The Uses of Translation Techniques to Achieve an Appropriate Translation 681
Dr. Osama Misbah Mahmood Al-Hamdani
- Gendered Asymmetries in Terms of Address in Moroccan Arabic 688
Yassine Akhmouch
- Restless Female Characters in Edwidge Danticat's *Breath, Eyes, Memory* 697
Assist. Lecturer Mashail Faris Saleh
- 704.....ترجمة المصطلحات المرتبطة بالأنظمة الأنجلوسكسونية من الإنجليزية إلى العربية.....
فيروز بورمة
- 711.....التمثيل السيميائي للأنوثة في رواية "امرأة سريعة العطب" لواسيني الأعرج: أنوثة على حافة الانكسار، من العنوان إلى الذات
المتشظية.....
د. ليلى حمراي
نجاه بشير
- 722.....الأبعاد النفسية في المجموعة القصصية (الفخ) دراسة في ضوء المنهج النقدي النفسي -.....
م.م. أنسام أركان حريز
- 733.....سيميائية الموت والحياة في الشعر الفلسطيني الحديث (تميم البرغوثي أنموذجاً).....
أ.م.د. جيدم فاروق عبد الحكيم
- 741.....حقيقة التناوب في الاستعمال بين " على " و"حروف الجر الأخرى في القرآن الكريم - دراسة تحليلية.....
م. د. باسم محمد صالح جمعة الجبوري

- 752.....التوكيد في آية الكرسي دراسة نحوية دلالية.....
الدكتور أحمد طالب محمد الياسري
- 760.....دلالة ألفاظ الفناء في الحكم العطائية.....
م.م. آية عبد العزيز محمد أمين
أ.م.د. محمد محمود سعيد
- 769.....الدُّرُ المنثور في بلاغة التشبيه القرآني.....
المدرس الدكتور أنوار جاسم عويد
- 779.....التمرد في رواية شرف للكاتب صنع الله إبراهيم.....
مدرس مساعد نور عادل محمد حميد
- 789.....الحزن وبواعثه في الشعر النسوي العراقي الحديث "دراسة موضوعية".....
أ.م.د. فائق غانم النعيمي
- 798.....تأثير الرواية العرفانية في تشكيل الوعي الأخلاقي رواية "المر: أختام المدينة الفاضلة" لعبد الإله بن عرفة أنموذجا.....
د. للا الهاشمية باباهاشم
- 806.....الأفيون والذاكرة للروائي يحيى بزغود: قراءة سوسولوجية تاريخية.....
د. حسناء بزغود
- 815.....تفاعل اللغة والمجتمع، التنوع اللغوي والتأثير الاجتماعي في اللغة: مقارنة لسانية وصفية.....
اسليماني رضوان

La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre postcolonial, étude de cas : « The Holly Virgin Mary » de Christ OFILI 826

Fatima Erramy

Dr. Nabil Benabdeljalil

**La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre postcolonial,
étude de cas : « *The Holly Virgin Mary* » de Christ OFILI**

Fatima Erramy

Université Hassan II de Casablanca, Maroc

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Mohammedia

Résumé :

Afin de comprendre les moteurs qui mobilisent la profanation, cet article l'interroge comme geste artistique : relève-t-elle d'une action libre visant à interroger le sacré, présenté comme universel dans un monde sécularisé ou s'agit-il d'une dépendance au nouveau conditionnement du marché reflétant une liberté illusoire ? Notre étude s'est concentrée sur un regard croisé d'un cadre théorique reliant la sécularisation « Taylor, Berger », la transgression « Bataille », la critique de l'industrie culturelle « Adorno et Horkheimer » et sur l'analyse d'une œuvre majeure qui a fait couler beaucoup d'encre : « *The Holly Virgin Mary* » de Christ Ofili, dont le but est de répondre à nos interrogations en nous appuyant sur l'analyse de Panofsky et la théorie de réception, afin de démontrer que la profanation peut être simultanément acte de liberté et objet de marché, se révélant comme un objet hybride, oscillant entre deux régimes distincts : d'une part, un régime critique qui ne se contente pas de nier le religieux, mais s'attache à redéfinir le sacré occidental en mettant en lumière ses déplacements au sein de la modernité, et en proposant une re-sacralisation inscrite dans une logique diasporique, africaine et multiculturelle, en rupture avec les canons imposés par l'hégémonie culturelle ; d'autre part, un régime d'instrumentalisation qui la réduit à un simple capital symbolique, culturel ou économique ou la voit comme valeur marchande émanant de ce qu'elle peut provoquer comme controverse loin de tout ce qui est artistique, affaiblissant ainsi sa vocation initiale où tout se mêle sous l'unique fabrique, celle de la machine économique du capitalisme. Ce qui nous pousse à ouvrir une réflexion sur les nouveaux pouvoirs qui manipulent notre époque : vivons-nous dans une époque régie par un système qui dépassent toutes les tentatives de redéfinir le sacré, de trouver sens à l'activité artistique ?

Mots-clés : profanation, sacré, capitalisme culturel, liberté artistique, récupération

The Desecration of the Sacred Between Cultural Capitalism and the Redefinition of the Sacred in a Postcolonial Framework, case Study: "The Holly Virgin Mary" by Christ Ofili

Fatima Erramy

Hassan II University of Casablanca, Morocco

Faculty of Letters and Human Sciences – Mohammedia

Abstract:

In order to understand the driving forces behind desecration, this article examines it as an artistic gesture: does it stem from a free action attempting to question the sacred, presented as universal in a secularized world, or is it a dependence on the new conditioning of the market reflecting an illusory freedom? Our study focused on a cross-examination of a theoretical framework linking secularization "Taylor, Berger", transgression "Bataille", the critique of the cultural industry "Adorno and Horkheimer" and on the analysis of a major work that has caused much ink to flow: "The Holly Virgin Mary" by Christ Ofili, whose aim is to answer our questions by relying on Panofsky's analysis and reception theory, we will demonstrate that desecration can simultaneously be an act of freedom and a market commodity, revealing itself as a hybrid object, oscillating between two distinct regimes: on the one hand, a critical regime which does not merely deny religion, but seeks to redefine the Western sacred by highlighting its shifts within modernity, and by proposing a re-sacralization inscribed in a diasporic, African and multicultural logic, breaking with the canons imposed by cultural hegemony; on the other hand, a regime of instrumentalization which reduces it to a simple symbolic, cultural or economic capital or sees it as a market value emanating from what it can provoke as controversy far from anything artistic, thus weakening its initial vocation where everything is mixed together under the single fabric, that of the economic machine of capitalism.

This pushes us to open a reflection on the new powers that manipulate our time: do we live in an era governed by a system that exceeds all attempts to redefine the sacred, to find meaning in artistic activity?

Keywords: profanation, sacred, cultural capitalism, artistic freedom, appropriation

Introduction

Ce travail tentera de comprendre par, le prisme de l'art, comment se construit et se transforme le lien au sacré dans des sociétés qui se sécularisent et qui se donnent à voir comme universelles où ce dernier semble perdre sa place ou change d'acception et d'analyser les raisons des gestes artistiques qui ont essayé de profaner et blasphémer le sacré d'une manière ou d'une autre ainsi que leur réception. Cette réflexion s'appuie sur le constat des polémiques et des réceptions scandaleuses suscitées par certains de ces gestes. À ce titre, on peut citer la chorégraphie de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques qui a eu lieu à Paris et a provoqué de vives réactions. Plusieurs voix ont contesté cette mise en scène, la considérant comme une atteinte à un événement sacré pour les chrétiens : celui de la Cène.

Pour ce faire, un aperçu sur les sources de ces transformations s'avère nécessaire afin de comprendre l'état présent.

Depuis la Renaissance, une période marquant un tournant majeur dans l'histoire de l'art occidental qui voit naître un mouvement de libération artistique s'appuyant sur la redécouverte des valeurs de l'Antiquité gréco-romaine et sur l'humanisme, les artistes seront saisis de redéfinir et d'adopter une

nouvelle manière de représenter des concepts phares tels que : l'homme, la beauté, le corps et le sacré. Dès lors l'art occidental entretient un rapport complexe avec ces notions en particulier celle du sacré qui sera l'objet d'étude dans notre article.

Donnant naissance à un art dit moderne qui, sans cesse, va chercher à rompre avec la tradition religieuse du Moyen âge qui visait principalement à célébrer le divin et à instruire le fidèle. Ainsi, vers la fin du XIXe siècle, l'art occidental s'est engagé dans un mouvement de rupture avec les codes esthétiques traditionnels et les représentations canoniques du sacré.

Ceci a ouvert la voie à des pratiques artistiques transgressives, subversives, blasphématoires ou scandaleuses, souvent qualifiées de « profanatrices ». Notamment avec la montée des idées libérales, le recul des institutions religieuses et la sécularisation des sociétés, dans une société marquée de profonds changements sociaux, politiques, idéologiques et économiques : industrialisation, capitalisme culturel, mondialisation, réseaux sociaux, pertes de repères, régie par des croisements de grands courants philosophiques, on voit naître un contexte différent, où tout le monde appelle à une déconstruction pour créer « *Détruire c'est créer* » dit Kropotkine. Pour créer un monde nouveau, il faut faire table rase. C'est le sens même de la création artistique, pour beaucoup d'artistes ce sera la finalité.

Ainsi l'art est fondé sur l'obligation du changement et entre dans un système économique mondial : galeries, musées, foires, marketing artistiques où les œuvres sont parfois créées pour plaire, choquer ou se vendre.

Cette envie de tout changer va conduire à une liberté extrême qui éloigne l'art de sa véritable mission. L'art comme le définit Tolstoï, est la capacité de l'homme d'éprouver un sentiment exprimé par un autre homme grâce à une activité artistique : « Dès que les spectateurs ou les auditeurs éprouvent les sentiments que l'auteur exprime, il y a œuvre d'art. » (Tolstoï, 1898, p. 57). Ainsi, ceci nous pousse à réfléchir sur la place du sacré, l'acte de profaner, l'art, le statut de l'artiste et le rapport qui lie ces deux entités au récepteur/ spectateur.

Après avoir brisé les codes, l'art, selon Aude de Kerros, graveur et peintre va devenir obsédé par la provocation et l'abstraction, au point d'en oublier sa mission d'émouvoir et de toucher l'humain où tout doit être nouveau, contemporain pour être accepté. Elle signale une crise : les styles sont épuisés. Les artistes ressentent une angoisse « tout a déjà été fait ». Ainsi, une œuvre d'art c'est une décision de l'artiste.

Toutefois, au sein de ce milieu artistique profondément bouleversé, certains artistes s'élèvent pour dénoncer l'état de l'art contemporain et la marchandisation qui le gangrène. Ils détournent les codes mêmes du système pour en révéler les contradictions de l'intérieur ; tels Banksy ou Barbara Kruger. C'est ce qu'Aude de Kerros désigne sous le terme d'« art caché »

Cependant, la machine institutionnelle et marchande finit souvent par récupérer ces œuvres critiques, les transformant en produits spéculatifs. L'exemple emblématique est celui de *Girl with Balloon* (2002) de Banksy : bien que l'artiste revendique l'anonymat et l'indépendance, refusant toute compromission avec le marché, ses créations sont arrachées des murs et revendues à prix d'or lors de ventes aux enchères.

Dans ce contexte paradoxal, la profanation du sacré dans l'art contemporain est donc comprise comme l'usage détourné, ironique, blasphématoire pour détruire en vue de choquer ou détruire afin de reconstruire et redéfinir le sacré. Dès lors, une question centrale est soulevée : La profanation relève-t-elle d'une action libre qui tente d'interroger la place du sacré dans un monde sécularisé, ou s'agit-il d'une simple dépendance à un conditionnement marchand donnant à voir une liberté illusoire ?

Pour répondre aux susdites questions, nous proposons d'explorer l'hypothèse suivante :

La profanation peut être simultanément acte de liberté et objet de marché, elle se révèle comme un objet hybride, oscillant entre un régime critique qui redéfinit le sacré en révélant ses déplacements dans la modernité et replace la transgression comme acte capable d'exprimer une liberté artistique qui sort des canons imposés par l'hégémonie culturelle.

Ainsi, ce travail nous invite à examiner les tensions entre liberté artistique, scandale et quête spirituelle, à travers la confrontation d'un cadre théorique à une œuvre majeure de l'époque contemporaine : « *The Holly Virgin Mary* » de Christ Ofili.

I- La profanation entre sécularisation et capitalisme culturel

1. Transgression et profanation visée et portée esthétique et symbolique

« *La transgression ne supprime pas l'interdit, elle le dépasse et le complète* », (Bataille, 1957, p. 71), pour Georges Bataille le sacré ne relève pas seulement de ce qui est religieux, mais le définit-il comme une expérience de l'excès. Il explique que le fonctionnement des sociétés est basé sur des interdits : religieux, moraux et bien d'autres. Ce qui donne naissance à des barrières et des limites séparant le profane et le sacré. Transgresser, pour lui ce n'est pas seulement nier cet interdit ou tenter de le supprimer au contraire c'est révéler ses limites, les faire voir. Elle existe via l'existence du sacré et de l'interdit dont leur l'intensité et leur sens sont mis en lumière grâce à elle. Ainsi, c'est parce qu'il y a du sacré et des interdits que la transgression peut advenir et c'est parce qu'il y a transgression que les interdits et le sacré ont une force et une énergie vivantes et dépassent la simple fonction d'être des règles mortes jamais affranchies. La transgression complète donc l'interdit car elle lui donne une dimension vécue et dramatique. Elle est comme le revers nécessaire de l'interdit : l'un ne peut exister pleinement sans l'autre.

De là, nous comprenons que la transgression n'est pas un simple geste qui est en quête de provocation gratuite, elle fait réfléchir, anime et donne un nouveau sens et un nouveau regard à ce qui a été séparé, éloigné ou mis à l'écart.

2. Sécularisation et redéfinition du sacré

Le philosophe canadien **Charles Taylor (2011)** expose une réflexion philosophique et historique sur la **sécularisation** et la transformation de la place de la religion dans le monde moderne. Il explique que la modernité a créé un *cadre immanent* qui permet aux hommes de donner sens à leur vie sans recourir à la transcendance mais ceci ne nie pas l'existence du sacré dans la vie des gens mais marque une pluralité au niveau de la quête spirituelle. Il ne s'agit pas d'un simple « recul » de la religion, mais d'une **reconfiguration du croire**, où l'individu doit choisir, inventer, négocier son rapport au sacré ou à l'immanence.

C'est ce que Peter L. Berger, sociologue de la religion, qui a énormément travaillé sur la sécularisation et surtout sur sa remise en cause, appelle la pluralisation du croire : le sacré ne disparaît pas, il se redistribue. Dans son ouvrage *The Sacred Canopy*, Berger (1990) explique que la religion fonctionne comme une « voûte sacrée » (canopy) qui donne un sens global et légitime à l'ordre social, mais que la modernité fragilise cette voûte par le pluralisme, la rationalisation et la sécularisation.

Dans un monde partiellement pluraliste et désacralisé, les artistes jouent avec les symboles sacrés. Toutefois, puisque la religion demeure « furieusement présente » (Berger, 1990), ces gestes continuent de provoquer des polémiques, comme en témoignent des œuvres telles que *Piss Christ* ou les événements liés aux Jeux Olympiques de Paris 2024. La profanation devient ainsi un révélateur de la tension entre sécularisation occidentale et persistance mondiale du sacré.

Emile Durkheim (1912) propose une lecture sociologique du sacré en le présentant comme un fait social résultant du groupe et non comme une affaire de croyance individuelle ou de révélation. De ce fait, il est **déplaçable**, il n'est pas immuable : ce qui est considéré comme sacré dans une société peut devenir profane dans une autre ou à un moment historique et inversement. Par exemple, dans la cité

antique, les divinités sont sacrées. À l'époque moderne, certains idéaux politiques (la patrie, la liberté) ou même la science peuvent recevoir ce caractère sacré, il affirme que : « *La religion est un système solidaire de croyances et pratiques relatives à des choses sacrées cad séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même communauté.* », (Durkheim, 1912, p. 109).

En montrant que le sacré est une construction sociale susceptible de changer d'objet au gré des sociétés et des époques, Durkheim démontre que le religieux est relatif qui peut se réinventer et se réinvestir dans de nouveaux objets collectifs et permet ainsi de comprendre comment de nouvelles formes de sacralité naissent dans les sociétés modernes et séculières.

3. Industrie culturelle et capitalisme esthétique

Comme on l'a vu précédemment que la machine artistique fait de l'œuvre un produit spéculatif destiné au marché dont la valeur est déterminée par des collectionneurs loin de toute évaluation artistique basée sur le contenu ou sa visée critique. L'exemple des œuvres de Banksy illustre parfaitement ce fléau. Ses créations destinées à dénoncer les injustices sociales, politiques et les dérives du monde sont **récupérées par le marché de l'art contemporain**. Certaines de ses œuvres de rue ont été arrachées et vendues aux enchères.

Dans *Dialectique de la raison*, Adorno et Horkheimer (1974), ont analysé ce phénomène qu'ils ont appelé « *l'industrie culturelle* », celle-ci fait de toute production artistique et culturelle un produit spéculatif soumis à la logique et aux critères du marché. Pour eux, les œuvres les plus transgressives et subversives subissent le même sort et finissent par être récupérées et transformées en produits marchandisés, standardisés, consommables et prévisibles. La provocation artistique qui est censée stimuler la réflexion ou critiquer les normes sociales, perd ainsi sa visée critique originale et devient un simple objet de consommation.

Boltanski et Chiapello (1999) développent la même idée, en décrivant le système capitaliste comme plastique, souple et capable d'intégrer et de transformer les critiques sociales et artistiques anti-capitaliste (liberté, créativité, autonomie, contestation) pour en faire des ressources économiques. Par exemple, l'opposition à l'autorité transformée en stratégie de marketing, avant des mouvements artistiques comme le pop art et le street art critiquaient la société de consommation, aujourd'hui cette contestation est récupérée pour vendre, ainsi on voit ces arts exposés dans des galeries et destinés à la vente.

En conséquence, certaines œuvres subversives que nous allons analyser dans le deuxième axe semble perdre leur force critique et leur visée contestataire par le système économique. Ceci détourne les objectifs de la provocation artistique qui se valorise de plus en plus par le système capitaliste, qui convertit la rupture en instrument de renouvellement et de profit.

II- La profanation dans une œuvre d'art contemporaine

1. Études de cas historiques (1900–2000)

Choquer en art fait référence à toutes les œuvres qui ont suscité un scandale et ont réussi à offenser en traitant des sujets tabous ou en osant blasphémer le religieux. Ainsi, nous réfléchissons aux causes qui poussent les artistes à agir d'une telle manière. Depuis L'Origine du monde de Courbet Olympia de Manet ou Fontaine de Duchamp, le monde a été témoin de nombreuses œuvres qui ont fait sensation. Chacun choque à sa manière, il y a ceux qui brisent le dogme artistique et d'autres détournent l'image du sacré. Et lorsqu'on parle d'art contemporain choquant, on ne peut passer sous silence l'exposition *Sensation*, qui s'est tenue à la Royal Academy of Arts de Londres à l'automne 1997, avant de partir en tournée à Berlin et à New York. Avec l'œuvre de Chris Ofili, *The Holy Virgin Mary*, à travers laquelle nous tentons de comprendre les mécanismes qui se mobilisent derrière la transgression et la profanation du sacré et de mettre en lumière l'apport de la profanation en matière de renforcement

du sacré, de clarification des oppositions qui règnent la société contemporaine et d'ouvrir la porte sur une possibilité de redéfinir le sacré selon des critères universels et multiculturels. Ainsi, nous revenons au début de son histoire pour découvrir pourquoi elle a provoqué un tel scandale.

1.2 Chris Ofili, *The Holy Virgin Mary* (1996)

1.2.1 Analyse iconographique et iconologique (Erwin Panofsky)

Niveau iconographique

Il s'agit d'une grande toile controversée de 2,4 mètres de haut, « *La Sainte Vierge Marie* » aux techniques mixtes, elle représente une femme noire, auréolée d'un fond doré scintillant, vêtue de vêtements attribués à la Vierge Marie. Elle est réalisée à partir de collages pornographiques, de paillettes, de résine et de bouse d'éléphant, utilisée à la fois comme matière picturale et comme support du tableau. Le sujet traité est un sujet traditionnel la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, avec une référence aux Madones noires européennes de statut médiéval ici actualisé dans un langage visuel afrocentré.

Niveau iconologique (signification profonde)

Christ Ofili né à Manchester où les Young Artists ont dominé le monde de l'art à la fin des années 80, il était là avec eux, parmi les seuls artistes d'origine africaine, étudiant au Chelsea College of Art et après dix ans il était le premier artiste africain à remporter le prix Turner en 1998 ce qui marque un changement radical dans sa carrière.

Comme le rapporte le Telegraph, il a rapporté de la bouse d'éléphant à Londres dans ses bagages et a commencé à l'utiliser dans son travail. « *Cela avait un lien avec l'Afrique* », a-t-il déclaré au journal.

« *Les gens semblaient réagir à mon utilisation, en tant que personne d'origine africaine. Ils pensaient que c'était une couverture pour vendre de la drogue ou que cela avait des pouvoirs curatifs et mystiques. Mais avec le temps, c'est devenu très beau et désirable ; une substance spectaculaire à part entière.* », (Dinsdale, 2016).

Christ, via ce tableau, revendique une autonomie artistique loin des canons occidentaux, tout en appuyant sur un thème purement occidental pour mêler culture africaine et iconographie occidentale et réinscrire la figure sacrée dans un horizon africain et diasporique. Il utilise une représentation de Sainte Marie par une femme noire comme critique directe de la vision eurocentrée et idéalisée de Marie, l'usage de matériaux impurs pour traiter un sujet religieux n'est pas anodin mais révèle une certaine tension entre le sacré européen, jugé comme discriminatoire et euro centrique et le profane.

Devant tout le scandale provoqué par cette controverse, Ofili ne manifeste aucune réaction et reste silencieux, en laissant son œuvre parler d'elle-même. Il confie exclusivement au Guardian :

« *Je me suis juste demandé : à quoi bon dévoiler quoi que ce soit ? J'ai déjà peint le tableau et ils vont le réduire en miettes.* » Puis, avec le temps, j'ai pensé qu'il serait plus intéressant d'être dans le public que sur scène. J'avais aussi peur. C'était cette rage américaine. J'ai grandi en Grande-Bretagne, je ne connais pas ce niveau de rage. Il était donc plus facile et peut-être plus intéressant de ne rien dire. Je suis toujours content de ne pas l'avoir fait. » (Dinsdale, 2016).

Chris Ofili a également décrit le tableau comme une « *version hip-hop* » de la Vierge Marie, pour laisser transparaître ce point commun entre son travail de réassembler, détourner et le hip hop connu pour son langage cru et rebelle et défini comme un espace d'affirmation identitaire qui joue sur le style et la puissance créative pour transformer la marginalisation en créant une image hybride et déstabilisante volontairement choquante, pour bousculer les codes de l'art religieux traditionnel.

L'introduction des images pornographiques choquantes autour de la Vierge, met en lumière l'image de la femme africaine dans la société occidentale qui est alimentée par une imagerie qui s'actualise dans l'esprit des individus, formant ainsi sexualisation stéréotypée attribuée aux femmes africaines

dans les médias modernes. Cette tension entre sainteté et impureté constitue une dénonciation postcoloniale : les femmes noires sont souvent représentées soit comme hypersexualisées, soit effacées de la représentation sacrée. En ce sens, sa « Vierge hip-hop » devient un espace de choc mais surtout de confrontation : elle constitue une image brisant l'idéal marial occidental et donne à voir des contradictions de la société contemporaine.

1.2.2 Étude de réception

Réactions publiques et religieuses : L'œuvre a été jugée scandaleuse et a profondément bouleversé les catholiques dont Rudolph Giuliani (maire de New York), qui a tenté de couper les subventions du Brooklyn Museum où l'œuvre était exposée avec l'exposition *Sensation* de Saatchi en 1999 en signe de protestation qualifiant le tableau de « malsain ». Et lorsque le directeur du musée Arnold L. Lehman a porté plainte contre le maire l'accusant de violer le premier Amendement celui-ci a réagi au verdict en déclarant : « *Rien dans le Premier Amendement ne soutient des projets horribles et répugnants !* », (Dinsdale, 2016).

Le grand public avait également son mot, deux mois seulement après le début de l'exposition *Sensation* à New York, Dennis Heiner, un ancien peintre en bâtiment à la retraite, qui a tenté de dégrader le tableau en 1999 en projetant de la peinture blanche à la surface de l'œuvre, l'étalant avec ses mains et en criant des protestations religieuses « *C'est un blasphème* » disait-il à l'agent qui lui a demandé la cause de son acte. Il a été immédiatement arrêté par les gardiens et l'œuvre a été restaurée par les conservateurs du musée.

Ce geste est vu comme un modèle de réaction iconoclaste moderne face à une œuvre jugée blasphématoire. Il a suscité le débat sur la **liberté artistique**, la **censure religieuse** et le statut de l'art contemporain comme espace de provocation et de redéfinition du sacré.

Médias : Au détriment de la complexité iconographique, beaucoup d'ancre a coulé dans les médias réduisant le tableau sous le nom de la Vierge avec bouse d'éléphant, car une fois les termes : mots « Vierge noire », « crottes d'éléphant » et « découpes pornographiques » pour qu'Ofilie devienne une cible facile pour les critiques conservateurs cherchant à ridiculiser l'art contemporain. Le tableau est devenu emblématique de tout ce qui est jugé offensant et irrévérencieux dans l'art contemporain.

Débat politique : Dans l'affaire *Brooklyn Institute of Arts and Sciences v. City of New York* (1999), la cour a jugé que la décision du maire qui déclare que l'argent public ne doit pas financer des « *insultes à la religion catholique* », (*The New Yorker*, 1999) et sa demande de retirer les fonds constituait une atteinte à la liberté d'expression artistique. De ce fait, la décision prise était d'arrêter tout acte qui peut utiliser le financement public pour punir ou censurer un musée en fonction du contenu artistique exposé. Ceci a créé une opposition entre liberté artistique et respect du sacré ; l'affaire devient un symbole des tensions entre art contemporain et valeurs conservatrices étant donné que *la Catholic League for Religious and Civil Rights* dirigée par William Donohue) organise des protestations contre l'œuvre, dénonçant un « sacrilège », (Catholic League, 1999).

Ainsi cette opposition ouvre la porte devant une double sacralité : religieuse qui insiste sur le respect des images saintes et des dogmes religieux et muséale qui favorise la création contemporaine et insiste sur l'aspect sacré des œuvres comme objets intouchables représentant un art culturel et universel.

Réceptions positives : Cependant, dans les milieux artistiques et critiques, l'œuvre est chaudement applaudie. Elle est reçue comme audacieuse présumant une puissance visuelle et une capacité à réinscrire le religieux dans un champ postcolonial, afrocentrique et multiculturaliste loin du sacré occidental qui est ici déplacé hors de sa centralité blanche et européenne. L'utilisation de la bouse d'éléphant n'est pas impure car cette dernière symbolise la fertilité dans la culture populaire africaine ceci rappelle que ce sacré s'est historiquement imposé par la colonisation, souvent en marginalisant et en diabolisant les cosmologies africaines.

1.2.3. Charge symbolique de l'œuvre

Après toute la controverse déclenchée, L'œuvre « La Sainte Vierge Marie » a fait une grande tournée de valorisation, notamment avec l'exposition primordiale « Sensation », organisée par Charles Saatchi, grand collectionneur influent et présentée de Londres à Berlin et New York à la fin des années 90. Deuxième valorisation confirmant sa valeur sur le marché international et qui a été marquante est celle de 2005, lorsqu'elle a été vendue 2,9 millions de livres sterling chez Christie's et en 2015, « La Sainte Vierge Marie » a été offerte au MoMA de New York, via milliardaire, mécène : Steve Cohen ce qui a renforcé de plus son statut d'icône de l'art contemporain. Ce retour de l'œuvre dans un milieu où elle a tant suscité de scandale est signifiant, sa récupération comme patrimoine culturel par le système qu'elle a critiqué nous pousse à réfléchir sur la puissance de ce nouveau pouvoir « le marché » et à questionner ses limites.

Par conséquent l'œuvre est devenue un objet de marché, avant, de telles œuvres seraient censurées, arrêtées ou être exclues, nous citons l'exemple de Manet dont les œuvres scandaleuses étaient refusées par la communauté et de ce fait elles étaient présentées dans le salon des refusés, un salon qui regroupait ce type d'œuvres. Le capital qu'a procuré l'œuvre via cette charge symbolique lui a donné une grande visibilité médiatique (buzz), et une place importante malgré qu'elle attire autant par sa controverse que sa force plastique, elle devient symbole d'interaction entre art, politique, religion et marché. Grca à elle Chris Ofili a même reçu le prix Turner en 1998 et a consolidé sa position dans le champ de l'art contemporain britannique et international, comme représentant des *Young British Artists* mais aussi comme artiste afro-descendant repoussant les limites de l'iconographie sacrée.

III- Interprétations des résultats

A partir de ces analyses, nous allons essayer de répondre à notre question centrale : La profanation relève-t-elle d'une action libre qui tente d'interroger la place du sacré dans un monde sécularisé ou s'agit-il d'une simple dépendance au nouveau conditionnement du marché donnant à voir une liberté illusoire ?

En croisant l'analyse selon Panofsky et les susdites théories, l'œuvre *The Holy Virgin Mary* ou « La Sainte Vierge Marie » se révèle comme un objet hybride qui replace la profanation comme acte capable d'exprimer une liberté artistique qui sort des canons imposés par l'hégémonie culturelle. Ainsi, cette « profanation » n'est pas simplement une négation du religieux ; elle décentre le sacré occidental, dénonce son histoire coloniale, et propose une re-sacralisation où la spiritualité est réinscrite dans une logique africaine et multiculturelle. De ce fait, le sacré se trouve repensé et renforcé avec de nouveaux paradigmes, Comme on a déjà cité, pour Bataille transgresser ce n'est pas seulement nier l'interdit ou tenter de le supprimer mais c'est le faire voir en révélant ses limites, Le geste d'Ofili est donc double : il redonne une certaine force au sacré via les polémiques suscitées et fait réfléchir aux limites de ce sacré par l'usage d'éléments impurs et de références sexuelles. Ce n'est pas une destruction du sacré mais un déménagement du lieu du sacré. C'est ce que Achille Mbembe, dans son ouvrage « *De la postcolonie* » explique en insistant sur la nécessité de repenser la mémoire coloniale et les symboles religieux comme instruments de domination (Mbembe, 2000).

Cette démarche est appelée par David Chidester « *la fabrication du sacré* », Chidester (2005), il insiste également sur le fait que le sacré n'est plus donné par une tradition unique mais se reconfigure dans les frictions culturelles. La profanation est donc un réarrangement des mécanismes de distinction sociale insistant sur le caractère déplaçable comme l'explique Durkheim. Elle met au jour que le sacré est désormais négocié : ce qui choque une communauté peut être sacralisé par une autre.

La vierge d'Ofili oscille entre le sacré et le profane elle représente une figure religieuse (transcendante) traitée à travers des matériaux de l'immanence (corps, matière, culture populaire). La profanation peut

alors être l'épreuve d'un nouveau sacré immanent, une invitation à éprouver la présence du sens religieux à l'intérieur du monde profane plutôt qu'à l'extérieur. Comme l'explique Taylor dans l'ère moderne qui a créé un cadre immanent, les gens peuvent donner sens à leur vie sans recourir à la transcendance et ceci laisse transparaitre la place de la religion et du sacré à notre époque qui se voit fragiliser de plus en plus laissant place à d'autres sacralités plurielles, dites canopées remplaçant l'unique canopée sacré comme le dévoile Peter Berger. La réception d'Ofili met en scène plusieurs « canopées » concurrentes (communautés religieuses, publics artistiques, médias, publics diasporiques).

Ce déplacement est ce qui a été salué positivement par les milieux critiques : l'œuvre d'Ofili apparaît comme un geste de dissidence culturelle autant que comme une expérience visuelle forte. Ainsi, la profanation n'est pas un simple geste donné à voir gratuitement mais c'est une forte critique des systèmes du pouvoir qui présente le sacré comme universel alors qu'il ne représente qu'une seule communauté. La profanation devient ici alors un espace de revendication identitaire qui cherche à briser un dogme établi dans des sociétés dites libérales et sécularisées.

Cependant, la profanation se trouve affaiblie par les mécanismes du marché qui transforme l'œuvre en un produit marchand, la détournant de sa propre vocation en jouant sur un capital symbolique qui redéfinit sa valeur émanant de ce qu'elle peut provoquer comme controverse loin de tout ce qui est artistique, ce que Adorno et Horkheimer appellent *l'industrie culturelle*. Ils mettent en garde la trajectoire de transformation de la profanation et la transgression en marchandise où le conflit devient spectacle ainsi la visée critique de l'œuvre se réduit à un produit consommable et perd de sa valeur initiale. Cette capacité comme le montrent Boltanski et Chiapello souligne comment le capitalisme absorbe les critiques (autonomie, créativité, rupture) pour les récupérer et les transformer en ressources productives. L'esthétique transgressive d'Ofili (authenticité, hybridité, provocation) peut être valorisée par le marché de l'art qui la récupère : la profanation devient alors un actif qui sert la carrière, la marque et la valeur d'échange. La « liberté » affichée peut dès lors se doubler d'une dépendance au régime de valorisation marchand.

Conclusion

La profanation dans l'art moderne et contemporain n'est donc ni uniquement un produit d'une permissivité libérale, ni seulement une provocation vide de sens. Elle s'inscrit dans une dialectique féconde où la transgression devient le moyen paradoxal de redonner sens au spirituel, à l'heure où les symboles religieux traditionnels perdent de leur pouvoir.

En définitive, la question n'est pas de savoir si ces œuvres « corrompent » ou « élèvent », mais de reconnaître qu'elles agissent comme des révélateurs : révélateurs de nos peurs, de nos tabous, mais aussi de notre besoin persistant du sacré dans une société qui croit l'avoir dépassé.

Comme toute étude scientifique, cette recherche présente certaines limites qu'il convient de mentionner. La première concerne la taille relativement réduite de l'échantillon, ce qui limite la généralisation des résultats. De plus, le choix d'un corpus principalement constitué de sources numériques peut introduire un biais dans l'interprétation. Certaines données n'étaient pas accessibles, ce qui n'a pas permis d'explorer plus en profondeur certains aspects théoriques. Enfin, les contraintes de temps ont restreint l'analyse comparative.

Malgré ces limites, cette étude offre une compréhension pertinente du sujet et ouvre des pistes intéressantes pour de futures recherches qui porteront sur la crise du sacré dans le monde occidental.

Bibliographie

Adorno, T., & Horkheimer, M. (1974). *Dialectique de la raison*. Gallimard.

Bataille, G. (1957). *L'Érotisme*. Minuit.

Berger, P. L. (1969). *The sacred canopy: Elements of a sociological theory of religion*. Anchor Books.

- Boltanski, L., & Chiapello, È. (1999). *Le nouvel esprit du capitalisme* (pp. 97–103). Gallimard.
- Chidester, D. (2005). *Authentic fakes: Religion and American popular culture* (pp. vii–viii). University of California Press.
- De Kerros, A. (2007). *L'art caché : Les dissidents de l'art contemporain*. Éditions Eyrolles.
- Durkheim, É. (1991). *Les formes élémentaires de la vie religieuse*. Livre de Poche.
- Mbembe, A. (2000). *De la postcolonie*. Karthala.
- Tolstoï, L. (2023). *Qu'est-ce que l'art ?* (T. de Wyzewa, Trad.). Éditions Chaaaraoui.

Webliographie

- Catholic League for Religious and Civil Rights. (1999). Brooklyn Museum debate rages to the end [Press release]. <https://www.catholicleague.org/>
- Dinsdale, E. (2016, April 27). That time this “Hip Hop Virgin Mary” really pissed off the art world. Dazed Digital. <https://www.dazeddigital.com/art-photography/article/39894/1/that-time-this-chris-ofili-the-holy-virgin-mary-hip-hop-pissed-off-the-art-world>
- Brooklyn Institute of Arts and Sciences v. City of New York, 64 F. Supp. 2d 184 (E.D.N.Y. 1999). <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/64/184/2578531/>
- The New Yorker. (1999, October 4). Around City Hall. The New Yorker. <https://www.newyorker.com/magazine/1999/10/04>

يمثل هذا الكتاب الإصدار العلمي الرسمي للمؤتمر الدولي التاسع عشر لبحوث اللغة والأدب والثقافة، الذي عُقد في أطلاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من جمعية سايبيلدر وبالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في تركيا وتونس ودول أخرى. ويضم هذا العمل مجموعة منتقاة من الأبحاث المحكمة التي اجتازت مراحل المراجعة العلمية وفق معايير الجودة والأمانة الأكاديمية.

تعكس الدراسات الواردة في هذا المجلد التنوع المعرفي والغنى المنهجي في مجالات اللغة والأدب والثقافة، كما تبرز قيمة التعاون العلمي الدولي من خلال مشاركة باحثين من ثلاث عشرة دولة. ويؤكد هذا الإصدار أهمية دعم الحراك البحثي متعدد التخصصات وتشجيع الإنتاج العلمي بلغات مختلفة بما يعزز حضور المعرفة في فضاء البحث العالمي.

وإذ نقدّم هذا الكتاب إلى المجتمع الأكاديمي، نعبّر عن تقديرنا للجهات الداعمة والهيئات العلمية والمحكمين والباحثين المشاركين، آمليين أن يسهم هذا العمل في تعزيز الدراسات ذات الصلة وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي المستدام.

ISBN: 978-625-92747-0-6

